

«XIVA XONLIGIDA SOLIQ TIZIMI VA MAJBURIYATLAR»**Ochilov Iskandar Omongaldi o'g'li****Guliston davlat universiteti****Psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti****Tarix yo'nalishi talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902993>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xiva xonligida mavjud bo'lgan soliq tizimi va majburiyatlar aks ettiriladi. Xonlikda joriy etilingan soliqlar va majburiyatlar kerakli tadqiq qilinib ,tadqiqot mavzusi bo'yicha turli manbalar o'rganilib, tadqiqot tarkibiga kiritildi.

Kalit so'zlar: begor, qo'nalg'a , shig'ovul, xon, jarchi.

XIX asrning birinchi yarmida xonlikda 800 ming kishi istiqomat qilgan.Aholining asosiy mashg'uloti dehqonchilik va chorvachilik bo'lib, dehqonlar 90%ni tashkil etgan.Lekin ular sug'oriladigan yerlarning 5%ga egalik qilardi.Ekin ekiladigan yerlarning aksariyati xon va beklar ,maschit va madrasa, katta yer egalari mulki hisoblangan.To'lanadigan soliqning miqdori erning sifatiga va yer egasining ijtimoiy - siyosiy mmavqeiga qarab belgilangan. XIX asrning birinchi va ikkinchi choragiga aloqador hujjatlar nafaqat Jurjon yoki Go'ja qishlog'i, balki butun xonlikning arxivi Sankt -Peterburg shahridagi Saltikov-Shedrin nomli xalq kutubxonasi fondlarida saqlanmoqda.1873-yil Xiva xonligi Rossiya imperiyasiga tobe bo'lgach Sankt-Peterburg shahriga ataylab olib ketilgan va 1940 - yilgacha hech kimga ko'rsatilmay saqlangan.Sharqshunos olimlar V.V.Bartold, P.P.Ivanov ,M.Yo'ldoshev ,G'ulomov ,Boltayev ,A.Abdurasulov va boshqalar ushbu arxiv hujjatlarining bir qismini o'rganib chiqdilar .Lekin bu yerda saqlanayotgan qo'lyozma kitoblar ,bosma asarlar va XIX asr o'rtalariga doir hujjatlarning 3-ming jildligini hisobga olsak ,hozirgacha e'lon qilingan kitoblar 10% ham tashkil qilmaydi. Ushbu qo'lyozmalar Jurjon ,Go'ja, Indavak , Xistiyon, Arvak, Jindiyon kabi qishloqlarda yashagan ota bobolarimizning XIXasr o'rtalari va XXasr boshlarida yer, suv mulki, soliq yoki navkar berish kabi ijtimoiy munosabatlarni aniqlashga biroz bo'lsa-da yordam beradi.

Sharqshunos V.V Bartold ,Yahyo G'ulomov ma'lumotlariga qaraganda 1843- 1867 yillarga doir tarixiy hujjatlarda Jurjon qishlog'i aholisi soliq va majburiyatlarini to'lashda yetakchi bo'lib, yiliga 109 tillo soliq to'lagan ,36 navkar , 133 qazuvchi bergan, xo'jalik xonadonlar soni esa 70 dan ortiq bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha Ashir ,Sho'rqala ,Jojiqlar va Oyo Jurjon elatlari ham yagona Jurjon elatlari ham yagona Jurjon nomi bilan atalgan.Xonlikda to'lanadigan soliqlar miqdori bo'yicha Go'ja ikkinchi,Arvuk uchinchi ,Xistiyon qishloqlari to'rtinchi o'rinni egallaganlar.1843-1867 yillarda Jurjon aholisi 234 -xonadonda istiqomat qilganlar ularda 2300-2400 kishi mavjud bo'lgan .25- oila xon tomonidan turli soliq va majburiyatlardan ozod etilgunicha XXasr boshlarida voha hududiga kelgan agranom O.Shkapskiy "Amudaryo ocherklari" kitobining foydalanilayotgan yerning miqdoridan qat'iy nazar uch toifaga bo'ladi. Masalan 10 tanob va undan ziyod a'lo erli xo'jaliklar ,5-10 tanob avsot erli va 1-5 tanob adnosho'rxok yomon yerli dehqonlarga ajratilgan. 50-100 tanobdan ziyodr yerli soliqlardan butunlay ozod etilgan. Ular uchun soliq ijrochidan undirib olinavergan.

Akademik M.Yo'ldoshevning "Xiva xonligida feodal yer egaligi va davlat tuzilishi" monografoyasida aytilishicha ,1870-yilda Xorazm qishloqlarida 23011 xonadon bo'lgan va ular har yili 40993 tillo pul yer solig'i to'lab kelganlar " Yevropa davlatlarida bo'lgani singari

O'rta Osiyo davlatlarida ham qullar mehnatidan dehqonchilikda foydalanganlar .Masalan :Hijriy 1206 yilda Qizil Taqir qishlog'ida ishlatilgan qullar dehqonchilikda 6 ming botmon (har botmon 20 kg teng)dan olingan.Hammasi bo'lib o'sha joyda 18310 botmon g'alla yig'ib olingan.Demak yetishtirilgan hosilning 3/1qismi qul mehnatini eksplutatsiya qilish evaziga olingandir".

Toshkent Sharq qo'lyozmalari institutining 33-fondida saqlanayotgan bir vaqfnomada Xiva yaqinidagi Indavak qishlog'idagi machitlarga qarashli 15, Sadirxos qishlog'ida 17 tanob a'lo yer bo'lganligi va ular qullar hamda xo'dojuylar tomonidan ko'mak (hashar)yo'li bilan ishlab hosil olinayotganligi qayd etiladi. O'sha joydagi ikki elatning soliq daftarlarini yig'ishtirib ko'rilganda quyidagi mznzara namoyon bo'ladi. Jindiyon qishlog'ida 1843-yilda yaxshi yerli 22 xonadon bo'lib, 37 tillo soliq to'laganlar .1867- yilga kelib Jindiyonda yaxshi yerlilar3 alo 23 tillo , Indavakda esa yaxshi yerlilar 14- ga tushib qolganlar va 38 tillo soliq to'laganlar. Akbar Zamonov va Soyibjon Tillaboyev ma'lumotlariga qaraganda xonlikda turli majburiyatlar doimiy yoki favqulodda soliqlarning qariyb 25 turi mavjud bo'lgan XIX asr o'rtalarida Xiva xonligida quyidagi soliqlar mavjud bo'lgan.

1. Salg'ut-asosiy yer solig'i bo'lib ,yerning sifatiga qarab emas ,miqdoriga qarab olingan.
2. Alg'ut-bir yo'la to'lanadigan soliq.
3. Miltiq puli-xonlik armiyasini qurol bilan ta'minlash uchun aholidan yig'iladigan soliq
4. Arava oluv -aholida mavjud bo'lgan aravalarni davlat ishlariga safarbar etish.
5. Uloq tutuv -aholining qo'l ostidagi otlar va tuyalarni davlat ishlariga safarbar etish.
6. Qo'nalg'a -davlat elchilari va amaldorlarga ko'chib o'tish uchun alohida joy ajratish .
7. So'ysun-qo'nalg'a chog'ida amaldor va elchilarni mehmon qilish uchun mol so'yiladigan joy.
8. Chopar puli -soliq va majburiyatlar chog'ida xabarni yetkazuvchilar uchun haq to'lash.
9. Tarozuyono -tarozibonga to'lov haqi.
10. Mirobona - mirob uchun yig'im solig'i .
11. Darvozabon puli -yukni o'tkazganligi uchun shahar qorovuliga to'lanadigan soliq
12. Otlanuv-shikor yoki safar chog'ida olinadigan soliq .
13. Ipak puli-40/1qism zakot .
14. Mir tuman-hokim to'ra soliq.
15. Shig'ovul -savdogar va sayyohlar yo'ldan o'tganligi uchun to'lanadigan soliq.
16. Qorovul puli-Shaharlar,xon saroylar va uning atrofini kun-u tun qo'riqlaydigan soqchilarga to'lanadigan haq.
17. Mushribona-Yig'im -terim vaqti kelganda hosil solig'ini yig'ib olish uchun tayinlanadigan nazoratchisiga to'lanadigan soliq.
18. Afanak puli -Xon farmonlarini e'lon qiluvchi jarchi foydasiga olinadigan soliq.
18. Tutun puli-Saroylar masjid va madrasalar umuman xonlikda sodir boladigan yong'in xarajatlarini qoplash uchun olinadigan soliq.Bu solqilardan tashqari chuvik puli soligi ham bo'lgan. Mehnatkash xalq soliq yig'inlaridan tashqari majburiyatlarga xam duchor etilganlar. Masalan begar-rasman 12 kunlik davlat majburiyati. Unga ko'ra qishloqning xar bir xonadonidan bir kishi xar oyda jalb qilinib, sug'orish inshoatlarini qurish tozalash ariq va kanallar qazish, yullar tozaladhda, xon saroylari qurishida ishlar edilar. Begarning muddat 12 kun deb brlgilangan bo'lsada, aslida u bir oy va undan ko'proqqa xam cho'zilar edi.

2.Qazu-barcha mehnatkash aholini katta va kichik kanallarini tozalashga safarbar etish majburiyati.

3.Ichki va obxo'ra qazu-har yili kanallarnin siv taqsimlagichini tozalash majburiyati.

4.Hachi-tashqi dushmanlardan himoyalanih maqsadida himoya dambalarini barpo etish va tuzatish majburiyati.

5.Otlanuv-Xon har oyda ovga chiqqan va ov chog'ida uni qo'riqlshga lashkarlikka olindigan majburiyat. Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish lozimki; boshqa davlatlarda bo'lgani singari xiva xonligida ham o'ziga xos soliq va majburiyatlar tizimi mavjud bo'lgan. Davlat xazinasini to'ldirish uchun jotiy etilgan bu soliqlar xalq gardaniga yuklatilgan. Soliqlarni undirib olishda davlat amaldorlariga topshirilgan.Soliqlarni yig'ish vaqtida xujjatlarda ko'rsatilganidan ham ko'proq olingan shunday qilib mahalliy xalq soliq va majburiyatlardan aziyat chekkan. Xonlikda yuz bergan barcha xalq qo'zg'olonlarining asosiy sababi soliqlarning haddan ko'pligi yig'ib olishdagi zo'ravonliklar yaqqol misol bo'lishi mumkin.

References:

1. G.Xolliyev, X.G'ulomov. O'zbekiston tarixi. T., "Universtitet", 1997.
2. Azamat Ziyov. O'zbek davlatchiligi tarixi. T., Sharq, 2000.
3. Джамгерчинов Б. Очерки политической истории Киргизии 19 века. Фрунзе, "Кыргызистан", 1966.
4. АБДУЛХАЙ, Г. ТУРКИСТОН МАТБУОТИДА ЯНГИ ДАВЛАТ ХУСУСИДАГИ МУНОЗАРАЛАР (1918-1924 ЙИЛЛАР). INFOLIB: ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Общество с ограниченной ответственностью с участием иностранного капитала" E-LINE PRESS", (1), 56-60.
5. Urazalievna, A. G., & Fotima, X. (2024). TURKISTON QO'RBOSHILAR HARAKATI VA ULARNING FAOLIYATI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(1), 5-10.
6. Urazalievna, A. G., & Aziza, P. (2024). FARG'ONA VODIYSIDAGI ISTIQLOLCHILIK HARAKATLARI VA UNING TARIXIY ANAMIYATI. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(1), 12-15.
7. Абдулхай, Г. У. (2020). ТУРКИСТОН АССР: ҚАНДАЙ ДАВЛАТ БЎЛИШИ КЕРАК ЭДИ?. ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, 3(1).